

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5503790>

УДК 811.161.1

Игнатов И.А.

Игнатов Иван Александрович, кандидат филологических наук, доцент, Коми республиканская академия государственной службы и управления, Россия, 167982, г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, 11. E-mail: ivan.al.ignatov@gmail.com.

Функционирование слова *личность* в русском литературном языке XX в

Аннотация. Статья посвящена особенностям функционирования слова *личность* в публицистических текстах XX в. В исследовании проводился анализ словарных материалов словарей современного русского языка и 1003 контекстов, содержащих слово *личность*, извлеченных посредством обращения к Национальному корпусу русского языка. В работе показывается, что к концу XX в. происходит сужение семантического объема слова *личность*, основными значениями становятся три: 1) 'человек как отдельный член общества', 2) 'отдельные, присущие конкретному человеку свойства, особенности', 3) 'объект правоотношений'. Первые два значения сильно сближаются.

Ключевые слова: семантика слова, лексико-семантические варианты, личность, сужение значения, русский литературный язык, современный русский язык, Национальный корпус русского языка

Ignatov I.A.

Ignatov Ivan Alexandrovich, Candidate of Philology, Associate Professor, The Komi Republican Academy of State Service and Administration, Russia, 167982, Syktyvkar, Communisticheskaya st., 11 E-mail: ivan.al.ignatov@gmail.com.

Functioning of the word *lichnost'* in the Russian literary language of the 20th century

Abstract. The article is devoted to the peculiarities of the functioning of the word *lichnost'* in the publicistic texts of the 20th century. The study analyzed the vocabulary materials of the dictionaries of the modern Russian language and 1003 contexts containing the word *lichnost'*, extracted by referring to the National Corpus of the Russian language. The work shows that by the end of the twentieth century. there is a narrowing of the semantic volume of the word *lichnost'*, the main lexical-semantic variants become three: 1) 'a person as a separate member of society', 2) 'the special combination of qualities in a person that makes that person different from others', 3) 'object of legal relations'. The first two lexical-semantic variants are very close.

Key words: word semantics, lexical-semantic variants, personality, meaning narrowing, Russian literary language, contemporary Russian language, the Russian National Corpus.

Необходимость исследования обусловлена тем, что в настоящее время активно развивается семантическая группа «персональность», в которой одно из центральных мест занимает лексема *личность*. Полное описание семантической группы необходимо для построения целостной структуры концепта

ЧЕЛОВЕК и лучшего понимания семантических процессов, происходящих в языке.

В данной работе на материале словарей современного русского языка и публицистических текстов XX в. рассмотрим формирование современных значений слова *личность*, как единицы исторически

сложившейся лексико-семантической системы языка.

Описание функционирования слова *личность* в XX в. представлено в работах Д. Вайс [1], И.Б. Левонтиной [5] и Р.И. Розиной [11].

Д. Вайс выделяет два значения: 1) 'совокупность свойств, присущих данному человеку, составляющих его индивидуальность' и 2) 'носитель личности' [1, с. 93]. Эти два значения в ряде контекстов слабо различаются [1, с. 94]. В языке, по данным исследователя, *личность* как совокупность свойств употребляется в основном для обозначения моральной оценки (положительной или отрицательной) [1, с. 93], а человек как носитель личности, соответственно, рассматривается прежде всего как моральный индивид [1, с. 97], хотя и может обозначать единицу общества, обладающую неповторимыми чертами, в противопоставлении коллективу. И неповторимое, особенное высвечивается только на фоне коллектива [1, с. 93-94]. В ряде случаев, впрочем, *личность* сближается со словом *человек*, употребляясь как его синоним [1, с. 94]. Стало быть, масштабом для личности служит общество, а *личность* выступает как социальное свойство и как носитель такого свойства. Похожее заключение делает Р. И. Розина, сопоставляя содержание концептов ЧЕЛОВЕК и ЛИЧНОСТЬ [11]. С её точки зрения *личность* выступает также в двух значениях, которые несколько дифференцированы: 1) 'человек как носитель каких-либо свойств и человек как член общества' и 2) 'совокупность духовных и социальных свойств человека' [11, с. 54-55]. Употребление слова *личность* во втором значении, как совокупность свойств, по мнению исследователя, показывает, что полная реализация индивидуальных особенностей человека может быть обеспечена только в социуме [11, с. 55]: «Быть личностью – это свойство, которое предцируется отдельным индивидам, и, как большая часть свойств, оно градуируется: можно быть крупной личностью, быть личностью в

определенной степени (быть личностью постольку, поскольку)» [11, с. 54].

И.Б. Левонтина в «Проспекте активного словаря русского языка» очерчивает специфическую структуру слова *личность* в литературном языке XX в. – начала XXI в.:

1.1 'духовно-волевой аспект человека': Его личность разрушена болезнью.

1.2 'человек, обладающий сформированной личностью': Ребенок должен стать личностью.

2.1 'человек как объект интереса': Дон Жуан был исторической личностью.

2.2 необходим. 'человек как единица общества': Интересы общества выше интересов отдельной личности.

3 разг. 'несимпатичный или малознакомый и вызывающий недоверие человек': Он встречается с какими-то подозрительными личностями.

4 'то, что это за человек': установить личность.

5 прост. уходящ. 'лицо': Не реви, личность распух нет. [5, с. 601].

Слово *личность*, в соответствии с правилами составления словаря, [10, с. 73], включают пять лексем, две из которых имеют несколько значений. Мы придерживаемся устоявшегося в языкознании подхода выстраивания семантической структуры, по которому значения 1.1 'духовно-волевой аспект человека' и 1.2 'человек, обладающий сформированной личностью' являются оттенками значения, которое можно обозначить как 'совокупность отдельных свойств человека'. Значения 2.1 'человек как объект интереса' и 2.2 необходим. 'человек как единица общества' – соответственно – оттенки значения 'человек как отдельный член общества'. Оттенки как первого, так и второго значения задают диапазон реализации этих значений в языке, поскольку они достаточно узки и не исчерпывают всего многообразия употребления этих значений.

Таким образом, И.Б. Левонтина определяет достаточно большой семантический объём слова *личность*, однако некоторые значения, составляющие этот

объём, оказываются очень узкими, частными. Исследования Д. Вайс и Р.И. Розиной не дают исчерпывающей семантической структуры слова *личность* в XX в., которая не до конца совпадает с той, что отмечает И.Б. Левонтина.

Теперь рассмотрим то, как обозначается слово *личность* в словарях русского языка (табл. 1): Толковый словарь русского языка в 4 т. (СУ) [14], Словарь современного русского литературного языка (БАС) [13], Словарь русского языка в 4 т. (МАС) [12], Словарь русского языка (СО) [8], Толковый словарь русского языка (СОШ) [9], Толковый словарь современного русского языка (Лопатин) [6], Новый словарь русского языка (Ефремова) [3].

Данные таблицы показывают, что ни один словарь не фиксирует все значения интересующей нас лексемы.

В пяти словарях из семи выделяется одно значение слова *личность*, которое в приведённой выше таблице идёт под номером 1. 'Только ед. Отдельное человеческое я, человеческая индивидуальность, как носитель отдельных социальных и субъективных признаков и свойств'. (СУ, БАС, МАС, Лопатин). В словаре Ефремовой оно имеет вид: 'совокупность свойств, присущих определённому человеку и составляющих его индивидуальность; отдельное человеческое «я»'.

В четырёх словарях (СУ, БАС, СО, СОШ) у слова *личность* фиксируется значение 'намек в речи на определенное лицо; замечания, имеющие целью задеть, обидеть какое-н. определенное лицо'. Во всех словарях оно имеет помету «устаревшее». В МАС оно представлено только в виде устойчивого сочетания *перейти на личности*.

В четырёх словарях (СУ, БАС, МАС, Ефремова) выделяется значение 'физиономия, лицо', которое имеет пометы просторечное, неправильное или разговорно-сниженное (Ефремова). У Ефремовой слово *личность* в этом значении находится в омонимических отношениях со словом

личность, обозначающим совокупность свойств человека.

В четырёх словарях (БАС, СО, СОШ, Ефремова) отмечается значение 'человек как член общества и как носитель личного индивидуального начала'. В СО и СОШ оно представлено шире, сближаясь со словом человек.

Как видим, словарные материалы не дают целостного представления ни о семантическом объёме слова *личность*, ни о развитии семантики слова на протяжении XX в. Определённо можно судить лишь об уменьшении семантического объёма к концу XX в.

Чтобы уточнить данные словарей и исследователей рассмотрим живое употребление слова *личность* в публицистических текстах XX в. Для этого из подкорпуса публицистических текстов XX в. Национального корпуса русского языка (56 466 документов) [7] мы извлекли посредством механического отбора 1003 контекста (из 7 698 словоупотреблений).

В XX в. слово *личность* представлено преимущественно тремя значениями.

I. Значение 'человек как отдельный член общества' (638 контекстов – 63% от 1003) употребляется в следующих оттенках.

1. 'Отдельный представитель общества, индивид'. Например: *А ведь идеалом человеческого общества можно считать только общество равных индивидуумов, ориентированное на приоритет каждой отдельной личности – то есть общество горизонтального построения структуры* (К. Серафимов. Экспедиция во мрак (1978)); *Одно из главных достоинств арендных отношений в том, что они позволяют довести хозрасчет до каждого участка, бригады, рабочего места, соединить воедино интересы личности, коллектива, всего общества* (Э. Уткин. Аренда: реальность и взгляд в будущее // Горизонт. 1989).

Таблица 1. Значения слова *личность* в словарях современного русского языка.

№	Значения	Словари русского языка						
		XIX в. - XX в.		XX в.		XX в. - XXI в.		
		СУ	БАС	МАС	СО	СОШ	Ефремова	Лопатин
1	отдельный человек в обществе; индивидуум (по: МАС)			+				
2	<i>Только ед.</i> Отдельное человеческое я, человеческая индивидуальность, как носитель отдельных социальных и субъективных признаков и свойств. (по: СУ) / Совокупность свойств, присущих определенному человеку и составляющих его индивидуальность; отдельное человеческое «я» (по: Ефремова)	+	+	+			+	+
	◇ <i>человеческая личность</i>		+					
3	Образ такого отдельного я, воплощенный в произведениях искусства (по: СУ).	+ (2) книжн.					+	
4	Человек с точки зрения черт его характера, поведения, общественного положения (по: Ушаков)	+		+ (1) с определением			+	
5	Человек как член общества и как носитель личного индивидуального начала. (по: БАС)		+		+	+	+	
	◇ <i>Светлая, благородная и т.п. личность; темная, подозрительная и т.п. личность.</i> ◇ <i>Свобода, неприкосновенность личности.</i> ◇ <i>Удостоверение личности</i>		+					
6	Человек как юридическое лицо						+	
	◇ <i>Установить чью-либо личность; установление личности.</i> Узнать, что за человек, его имя. (по: БАС)		+		+	+		
7	Человек с ярко выраженной индивидуальностью, необыкновенный в каком-л. отношении (по: Ефремова)			+ (1)			+	Перен.
8	Намек в речи на определенное лицо; замечания, имеющие целью задеть, обидеть какое-н. определенное лицо (по: Ушаков)	+	+		+	+		
	◇ <i>Перейти на личности</i> – сделать обидные замечания по чьему-л. адресу в выступлении, речи и т. д.			+	+	+		
9	Физиономия, лицо (по: Ушаков)	+	+	+			+	омоним. разг.-сниж

Этот оттенок нередко употребляется при противопоставлении человека и коллектива, общества. Например: *Проблемы отношения человека к государству, государства к человеку, личности к коллективу называли и требовали коренного и всестороннего разрешения* (С. Петров. Чингиз Айтматов. Возвышение личности // Труд, 1987. 11 июля); *Однако и права личности не должны быть внесены так высоко, чтобы заслонить права общества* (А. И. Солженицын. Как нам обустроить Россию (1990)).

2. Наиболее распространённым является оттенок ‘человек с точки зрения его характера, поведения, общественного положения’. Например: *Любил Маяковского как сильную личность – это было и двором воспитано, и мальчишескими отношениями* (А. Розенбаум. Бультерьер (1998)); *Я считаю Сталина выдающейся исторической личностью* (В. Бережков. Рядом со Сталиным (1998)).

Эти оттенки могут смешиваться: *Моя мать, например, сознательно или бессознательно делала ставку на ярко выраженный индивидуализм – и в музыке, и в стиле. Она всегда противопоставляла личность коллективу* (Д. Бирюков. Чувство отвоёванной свободы // Библиотека «Огонек». 1990).

3. Оттенок ‘носитель личности, уникальных, духовных, моральных свойств’ употребляется не только для обозначения лучших представителей общества, но и для противопоставления носителя личности человеку как индивиду (в первой декаде XX в., в 20-х – 30-х гг. XX в. в эмигрантской публицистике, затем в отечественной – с 80-х гг. XX в.). Не каждый человек признаётся личностью. Например: *Стать личностью есть задача человека* (Н. Бердяев. Проблема человека (1936)); *В науке как всем известно, невозможно быть высоким профессионалом, не будучи личностью* (Ю. Шрейдер. О С. В. Мейене // Знание – сила. 1987).

4. Редким является оттенок ‘неизвестное лицо, некто’: *И сейчас еще, прохо-*

дя мимо магазина на Неглинной, я вижу каких-то опустившихся личностей, уныло пытающихся выдать сомнительный оберточный полиэтилен за японский барабанный пластик (Андрей Макаревич. Все очень просто (1990)).

5. Слово личность может реализовываться в местоименной функции в оттенке ‘человек, лицо’. Например: *Отчасти утешило тщеславное рассуждение: в лагерь попадают все же личности, сочтенные опасными* (О. В. Волков. Из воспоминаний старого тенишевца (1988)); *Почувствовала: в комнате сидит личность с критическим направлением мысли* (В. Дудинцев. Расставание с Камчаткой // Известия. 1990).

II. Значение ‘отдельные, присущие конкретному человеку свойства, особенности’ (316 – 31%) используется в диапазоне двух оттенков.

1. ‘Уникальное свойство отдельного человеческого существа, которое составляет его бытие’: *Влияние таланта Чехова и покоряющая сила его личности были так велики, что к Чехову, подолгу жившему вне Москвы и Петербурга, неизменно стремились люди самых разнообразных профессий, нередко далекие от чисто литературных интересов* (А. К. Котов. Предисловие // Воспоминания о Чехове (1960)); *Секрет этой перемены – и в трагедийном таланте актрисы, наделявшей глубиной личности и силой духа своих, даже неправедных героинь, и в особом складе чеховских пьес* (Т. Шах-Азизова. Чеховская трилогия (1990)).

С 80-х гг. XX в. личность как свойство человека не рассматривается как имманентно присущее каждому человеку и может различаться, разделяясь по типам и принимаясь как «плохое» или «хорошее»: *На одной ступени мы найдем строгий контроль общественности над институтами власти, гарантии прав человека, приоритет общечеловеческих ценностей и другие достоинства, включая отвечающий демократии тип личности и высокий динамизм развития.* (В. Ядов. Наука с тем-

ным прошлым и светлым будущим // Горизонт. 1989).

2. Оттенок 'совокупность индивидуальных черт, по которым один человек отличается от другого', сближает слово **личность** со словом **индивидуальность** [4, с. 245]: *Не для того, чтобы выделиться среди других, а чтобы подчеркнуть свою личность [= индивидуальность]* (А. Клявис. Есть только надежда на будущее // Родник. 1989); *Нужно было привносить свою личность [= индивидуальность], но как говорят джазисты «в своем квадрате»* (М. Козаков. В своем квадрате (1990)).

III. Значение 'объект правоотношений' (47 – 5%) употребляется преимущественно в оттенке 'социальное свойство лица, позволяющее идентифицировать это лицо' который прилагается к человеку как участнику правоотношений: *Ни в одном из городов Австралии нет ни советских консульств, никаких представителей, кто же удостоверит нашу личность?* (Д. А. Гранин. Месяц вверх ногами (1966));

Оттенок 'частные (гражданские) права человека', бытующий до начала XX в., трансформируется в обозначение человека как носителя таких прав. Личность из объекта правоотношений превращается в субъекта 'человек как субъект права'. В последней четверти XX в. трансформация этого значения проявляется особенно ярко. Например: *... тот начальный период демократизации, в котором мы нынче находимся, не выработал еще правовых норм защиты личности от клеветы* (Н. Иванова. Освобождение от страха // Библиотека «Огонек». 1989)); *Внутренняя перестройка – процесс долгий и трудный. Следующий шаг – неприкосновенность личности. Нельзя не то что ударить человека, нельзя даже в шутку его задеть: а вдруг это бу-*

дет ему неприятно? (С. Л. Рябцева. Дети восьмидесятых (1989)).

Отметим также, что В.В. Виноградов, изучая функционирование слова **личность** в XIX в., упоминает употребление данной лексемы применительно к животным [2, с. 303]. Отдельные примеры этого значения встретились в текстах XX в.: *И вот уже: серка, серочка – свое, родное, изгибающееся в руках. Уже личность, а заматерел – и лысун. Не просто тюлень – самец* (Ю. Казаков. Единственно родное слово (1979)).

Таким образом, в XX в. происходит сужение семантического объема лексемы **личность**. Это слово употребляется преимущественно в трёх значениях: 1) 'человек как отдельный член общества', 2) 'отдельные, присущие конкретному человеку свойства, особенности', 3) 'объект правоотношений'. На первый план выступает значение 'человек как отдельный член общества'. Значения 'человек как отдельный член общества' в оттенке 'человек с точки зрения черт его характера, поведения, общественного положения' и 'неповторимо сочетающиеся, своеобразные свойства и качества человека' весьма слабо разграничиваются и в ряде случаев вполне могут рассматриваться как единая дефиниция слова **личность**, которая представляет социальное свойство человека, и человек как социальный индивид имманентно содержит это свойство.

Слово **личность** в живом словоупотреблении выступает как языковая единица, которая чаще всего используется для номинации всякого человека как носителя личностных (индивидуальных) и социальных характеристик и можно говорить о том, что личность сегодня воспринимается прежде всего как социальный индивид.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Вайс Д. Человек, лицо, личность и особа: четыре неравных соперника // Логический анализ языка. Образ человека в культуре и языке / отв. ред. Н. Д. Арутюнова, И. Б. Левонтина. М.: Индик, 1999. С. 81-98.

2. Виноградов В. В. Личность // История слов / Российская академия наук. Отделение литературы и языка: Научный совет «Русский язык». Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН / Отв. ред. академик РАН Н. Ю. Шведова. М., 1999. 1138 с. С. 271-305.
3. Ефремова Т. Ф. Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный. В 2 т. М.: Рус. яз. Т. 1: А-О. 1232 с. URL: <https://lexicography.online>
4. Игнатов И.А. Слово «индивидуальность» и особенности его функционирования в языке средств массовой информации // Сибирский филологический журнал. 2019. № 1. С. 243-251. DOI: 10.17223/18137083/66/20
5. Левонтина И.Б. Структура семантического поля персональности в русской лексике // Проспект активного словаря русского языка / отв. ред. акад. Ю. Д. Апресян. М.: Языки славянских культур, 2010. 784 с. С. 585-598.
6. Лопатин В. В. Толковый словарь современного русского языка / В. В. Лопатин, Е. Е. Лопатина. М.: Эксмо, 2013. 928 с.
7. Национальный корпус русского языка. URL: www.ruscorpora.ru. (дата обращения: 29.06.2021).
8. Ожегов С. И. Словарь русского языка / Под ред. Н. Ю. Шведовой. М.: Советская Энциклопедия, 1972. 847 с.
9. Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений. 4-е изд., доп. М.: Оникс, 2008. 736 с.
10. Проспект активного словаря русского языка / отв. ред. акад. Ю. Д. Апресян. М.: Языки славянских культур, 2010. 784 с.
11. Розина Р.И. Человек и личность в языке // Логический анализ языка. Культурные концепты / Отв. ред. Н. Д. Арутюнова. М.: Наука, 1991. 204 с. С. 52-56.
12. Словарь русского языка: В 4-х т. / АН СССР, Ин-т рус. яз. Под ред. А. П. Евгеньевой. 3-е изд., стереотипное. Т. 2. К – О. М., русский язык, 1986. 736 с.
13. Словарь современного русского литературного языка: В 17-ти томах. М., Л.: Издательство Академии наук СССР, 1957. Т.6. 1460 стб.
14. Толковый словарь русского языка: в 4 т. Т. 2: Л – Ояловеть / Гл. ред. Б.М. Волин, Д.Н. Ушаков; Сост. В.В. Виноградов, Г.О. Винокур, Б.А. Ларин, С.И. Ожегов, Б.В. Томашевский, Д.Н. Ушаков; Под ред. Д.Н. Ушакова. М.: Гос. изд-во иностр. и нац. слов, 1938. 1040 стб. URL: <http://feb-web.ru/feb/ushakov/ush-abc/default.asp> (дата обращения: 29.06.2021).

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Vajs D. Chelovek, lico, lichnost' i osoba: chetyre neravnyh sopernika // Logicheskij analiz jazyka. Obraz cheloveka v kul'ture i jazyke / otv. red. N. D. Arutjunova, I. B. Levontina. M.: Indrik, 1999. S. 81-98.
2. Vinogradov V. V. Lichnost' // Istorija slov / Rossijskaja akademija nauk. Otdelenie li-teratury i jazyka: Nauchnyj sovet «Russkij jazyk». Institut russkogo jazyka im. V. V. Vinogradova RAN / Otv. red. akademik RAN N. Ju. Shvedova. M., 1999. 1138 s. S. 271-305.
3. Efremova T. F. Novyj slovar' russkogo jazyka. Tolkovo-slovoobrazovatel'nyj. V 2 t. M.: Rus. jaz. T. 1: A-O. 1232 s. URL: <https://lexicography.online>
4. Ignatov I. A. Slovo «individual'nost'» i osobennosti ego funkcionirovanija v jazyke sredstv massovoj informacii // Sibirskij filologicheskij zhurnal. 2019. № 1. S. 243-251. DOI: 10.17223/18137083/66/20
5. Levontina I. B. Struktura semanticheskogo polja personal'nosti v russkoj leksike // Prospekt aktivnogo slovarja russkogo jazyka / otv. red. akad. Ju. D. Apresjan. M.: Jazyki slavjanskih kul'tur, 2010. 784 s. S. 585-598.
6. Lopatin V. V. Tolkovoj slovar' sovremennogo russkogo jazyka / V. V. Lopatin, E. E. Lopatina. M.: Jeksmo, 2013. 928 s.
7. Nacional'nyj korpus russkogo jazyka. URL: www.ruscorpora.ru. (data obrashhenija: 29.06.2021).
8. Ozhegov S. I. Slovar' russkogo jazyka / Pod red. N. Ju. Shvedovoj. M.: Sovetskaja Jenciklopedija, 1972. 847 s.
9. Ozhegov S. I., Shvedova N. Ju. Tolkovoj slovar' russkogo jazyka: 80 000 slov i frazeologicheskij vyrazhenij. 4-e izd., dop. M.: Oniks, 2008. 736 s.

10. Prospekt aktivnogo slovarja russkogo jazyka / otv. red. akad. Ju. D. Apresjan. M.: Jazyki slavjanskih kul'tur, 2010. 784 s.
11. Rozina R.I. Chelovek i lichnost' v jazyke // Logicheskij analiz jazyka. Kul'turnye koncepty / Otv. red. N. D. Arutjunova. M.: Nauka, 1991. 204 s. S. 52-56.
12. Slovar' russkogo jazyka: V 4-h t. / AN SSSR, In-t rus. jaz. Pod red. A. P. Evgen'evoj. 3-e izd., stereotipnoe. T. 2. K – O. M., russkij jazyk, 1986. 736 s.
13. Slovar' sovremennogo russkogo literaturnogo jazyka: V 17-ti tomah. M., L.: Izdatel'stvo Akademii nauk SSSR, 1957. T.6. 1460 stb.
14. Tolkovyj slovar' russkogo jazyka: v 4 t. T. 2: L – Ojalovet' / Gl. red. B.M. Volin, D.N. Ushakov; Sost. V.V. Vinogradov, G.O. Vinokur, B.A. Larin, S.I. Ozhegov, B.V. Tomashevskij, D.N. Ushakov; Pod red. D.N. Ushakova. M.: Gos. izd-vo inostr. i nac. slov, 1938. 1040 stb. URL: <http://feb-web.ru/feb/ushakov/ush-abc/default.asp> (data obrashhenija: 29.06.2021).

Поступила в редакцию 18.08.2021.

Принята к публикации 21.08.2021.

Для цитирования:

Игнатов И.А. Функционирование слова *личность* в русском литературном языке XX в // Гуманитарный научный вестник. 2021. №8. С.153-160. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2021/08/Ignatov.pdf>